

Guía para la validación por jueces expertos: Experimento en VR

Guía para el experimento

Introducción

Hoy en día, estamos viviendo una auténtica revolución digital. Las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) son capaces de producir y recrear avatares que son, en ocasiones, irreconocibles por el ojo humano.

Por otra parte, las tecnologías inmersivas, como la realidad virtual o aumentada, ofrecen un nuevo escenario para el desarrollo de piezas periodísticas y de comunicación.

En el marco de la tesis doctoral titulada “Sistemas y modelos aplicados de comunicación inmersiva mediante tecnologías de Realidad Extendida” se ha diseñado un cuasiexperimento en el que se pretende comprobar si los sujetos participantes son capaces de reconocer estos avatares generados por Inteligencia Artificial en un entorno inmersivo.

En los entornos inmersivos presentados (uno para el grupo de control y otro para el grupo experimental) se muestran varias portadas de periódico con una imagen de una persona (que puede ser real o generada con IA) acompañada de un titular y una fuente.

Se quiere comprobar si la fuente y la información de contexto o titular presentados influyen en el reconocimiento de avatares.

En esta guía se detalla el procedimiento para desarrollar el cuasiexperimento.

Objetivo:

Comprobar si la información de contexto, es decir, la fuente y el titular, favorecen la identificación de *deepfakes* en un entorno inmersivo.

Hipótesis:

(H1) La fuente y el contexto condicionan la credibilidad de la imagen.

(H2) Cuanto más fiable es la fuente vinculada al titular, mayor veracidad tendrá la imagen.

Contenido

Se han diseñado dos entornos inmersivos de realidad virtual. Uno para el grupo de control y otro para el grupo experimental. El titular y la fuente se corresponden, siempre son verdaderos. La variable dependiente es la imagen, que es la que cambia entre ambos grupos.

En la siguiente tabla se detalla el tipo de contenido que se ha incluido en cada uno de ellos:

	Grupo de control			Grupo experimental		
	Titular	Fuente	Imagen	Titular	Fuente	Imagen
1	Verdadero	Verdadero	Imagen real	Verdadero	Verdadero	Imagen IA
2	Verdadero	Verdadero	Imagen real	Verdadero	Verdadero	Imagen IA
3	Verdadero	Verdadero	Imagen real	Verdadero	Verdadero	Imagen IA
4	Verdadero	Verdadero	Imagen real	Verdadero	Verdadero	Imagen IA
5	Verdadero	Verdadero	Imagen real	Verdadero	Verdadero	Imagen IA
6	Verdadero	Verdadero	Imagen real	Verdadero	Verdadero	Imagen IA
7	Verdadero	Verdadero	Imagen real	Verdadero	Verdadero	Imagen IA
8	Verdadero	Verdadero	Imagen real	Verdadero	Verdadero	Imagen IA

Selección de titulares y fuentes

Para la selección de las fuentes de las que se han extraído los titulares, se ha utilizado el [ranking_SCIImago_Media_Ranking](#) que clasifica a los medios de comunicación según su fiabilidad. Se ha tenido en cuenta la clasificación en España sobre los 100 primeros clasificados. Se han elegido las primeras 4 fuentes, y por lo tanto con mayor índice de fiabilidad, y las últimas 4 fuentes.

Una vez identificadas las fuentes se buscan noticias que presenten imágenes de personas físicas en primer plano. Para asilar variables perturbadoras como el fondo, la situación, el contexto..., se unifican los fondos para para que sean todos neutros.

- **Grupo de control.** A continuación, se muestran las imágenes, fuentes y titulares incluidos en el grupo control. Todas ellas son verdaderas.

- **Grupo experimental.** A continuación, se muestran las imágenes incluidas en el entorno experimental. Todas ellas han sido generadas por inteligencia artificial. Los titulares y las fuentes son verdaderas.

Especificaciones técnicas

Para realizar el experimento es necesario:

- Gafas Oculus Quest 2
- Conexión a internet
- Auriculares (se usan para aislar a los sujetos del experimento del ruido del entorno, usando un sonido ambiente neutro)
- Acceso al entorno grupo de control*: <https://jade-burly-magic.glitch.me/>
- Acceso al entorno grupo experimental*: <https://bright-momentous-platypus.glitch.me/>

*Es probable que al acceder a los entornos aparezca una alerta de seguridad, no hay ningún problema al abrirlo.

Procedimiento

La muestra de este experimento son jóvenes de la Comunidad de Madrid entre 20 a 29 años. Una vez se invita al sujeto a la participación en el experimento se sigue el siguiente procedimiento:

0. **Distribución grupo control/experimental:** de manera aleatoria se incluirá al sujeto en el grupo de control o el experimental; esta información será incluida por el investigador en el cuestionario (P0).
1. **Consentimiento informado y datos sociodemográficos:** a partir de un cuestionario autoadministrable (bloque I), el sujeto podrá leer el consentimiento informado y proporcionar información que permita confirmar su pertenencia al grupo poblacional estudiado.
2. **Desarrollo del experimento:** el investigador explicará la dinámica del experimento y colocará las gafas y los auriculares al sujeto. Los participantes deberán identificar las imágenes que han sido creadas por inteligencia artificial. En ningún momento se les proporcionará información sobre el número de imágenes falsas/verdaderas.
3. **Preguntas:** Una vez haya terminado el experimento, el sujeto deberá contestar a las preguntas del Bloque II.

Cuestionario

ID	Pregunta	Ítem
Rellenar por el investigador		
P0	Tipología	Grupo de control
		Grupo experimental
Bloque I: Preguntas sociodemográficas		
P1	¿Con qué género te identificas?	Femenino
		Masculino
		No binario
		Otro
		No sabe/no contesta
P2	¿Cuántos años tienes?	Rango entre 20 y 29
P3	¿Cuál es el nivel de educación más alto que has obtenido?	Educación Primaria
		Educación Secundaria Obligatoria
		Ciclo formativo de Grado Medio
		Ciclo formativo de Grado Superior
		Bachillerato
		Licenciatura o Grado
		Máster
Doctorado		
P4	¿Está cursando alguna titulación de grado en alguna universidad madrileña?	Sí
		No
P4 .1	¿En qué universidad?	Universidad de Alcalá
		Universidad Autónoma de Madrid
		Universidad Carlos III de Madrid

ID	Pregunta	Ítem
		Universidad Complutense de Madrid
		Universidad Politécnica de Madrid
		Universidad Rey Juan Carlos
		Universidad privada
P5	Indique su código postal	Abierta
P6	¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu forma de informarte?	1) No consumo contenido de carácter informativo porque no me interesa. 2) Solo reviso los titulares que me aparecen recomendados, pero rara vez accedo al contenido. 3) Reviso los titulares que me aparecen recomendados, y solo leo por encima los que más me interesan. 4) Busco la información que me interesa en diferentes portales de información y leo esta en profundidad.
P7	¿Puedes decirme el nombre de tres sitios en los que te informas y que recuerdes en este momento?	Abierta
Bloque II: Experimento (Una vez explorado el entorno)		
P8	¿Cuál o cuáles de las imágenes que has visto podrían ser reales o generadas por inteligencia artificial (se valoran las 8 imágenes)	Persona real
		Persona creada con IA
P9	¿Qué importancia ha tenido el titular que aparecía bajo cada imagen en tu opinión sobre si son reales o falsas? (se valoran los 8 titulares titulares):	No es importante
		Poco importante
		Algo importante
		Importante
		Muy importante
P10	¿Qué importancia ha tenido la imagen en tu opinión sobre si son reales o falsas? (se valoran los 8 titulares titulares)	No es importante
		Poco importante
		Algo importante
		Importante
		Muy importante
P11	¿Qué importancia ha tenido el periódico en tu opinión sobre si son reales o falsas? (se valoran los 8 medios)	Sin influencia
		Ligeramente influido
		Moderadamente influido
		Muy influido
		Extremadamente influido

Financiación

Proyecto financiado a través de las ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid (IND2022/SOC-23503)

Proyecto eComciencia. Nuevas narrativas interactivas e inmersivas para impulsar la economía circular y la innovación social a través de la comunicación científica y la ciencia ciudadana desde la Escuela (Proyecto PID2021-127019OB-I00) Ministerio de Ciencia e Innovación. AEI.